

WEB SAHIFA BO'LMINI O'QITISH METODIKASI**Berdiqulov Bektosh Berdiqul o'g'li****SDPI Matematika va Informatika yunalishi talabasi****Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li****SHDPI "Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi" o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14998107>**

Annotatsiya. Zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va internetning keng tarqalishi bilan web-sahifalar yaratish hamda ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish ehtiyoji ortib bormoqda. Ushbu tadqiqot web-sahifa bo'limlarini o'qitishning metodikasi, interfaol ta'lim texnologiyalari va zamonaviy o'qitish usullari bo'yicha keng tahlilni taqdim etadi. Tadqiqotda web-sahifa tuzilishini o'rgatishda samarali metodlarni ishlab chiqish va interfaol ta'lim platformalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqotda web-sahifa yaratish bo'yicha o'qitishning amaliy usullari va misollari keltirilgan, o'quvchilarning ko'nikmalarini baholash tizimi, loyihaviy ta'lim metodlari va yangi texnologiyalarning samaradorligi oshirishni imkonini beradi.

Kalit so'zlar: web sahifa o'qitish, html va css ta'limi, interaktiv o'qitish metodlari, amaliy mashg'ulotlar, loyiha asosida o'qitish, gamifikatsiya, kod yozish kompetensiyasi, onlayn o'qitish platformalari, vizualizatsiya va grafik materiallar, o'quvchilarning mustaqil ishi, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, virtual laboratoriyalar, test tizimlari, dasturlashni o'qitish, tajribaviy ta'lim.

Аннотация. Современное развитие информационных технологий и широкое распространение интернета привели к увеличению потребности в создании веб-страниц и интеграции их в образовательный процесс. Настоящее исследование предоставляет широкий анализ методики преподавания раздела по созданию веб-страниц, интерактивных образовательных технологий и современных методов преподавания. В исследовании акцент сделан на разработке эффективных методов преподавания структуры веб-страницы и использовании интерактивных образовательных платформ для развития практических навыков студентов. Рассмотрены практические методы преподавания создания веб-страниц, системы оценки навыков студентов, методы проектного обучения и эффективность применения новых технологий.

Ключевые слова: обучение веб-страницам, обучение html и css, интерактивные методы обучения, практические занятия, обучение на основе проектов, геймификация, навыки написания кода, онлайн образовательные платформы, визуализация и графические материалы, самостоятельная работа учащихся, современные образовательные технологии, виртуальные лаборатории, тестовые системы, обучение программированию, экспериментальное обучение.

Annotation. The rapid development of information technologies and the widespread use of the internet have increased the need for creating websites and integrating them into the educational process. This research provides an extensive analysis of the teaching methodology for web-page development, interactive educational technologies, and modern teaching methods. The study emphasizes the development of effective methods for teaching

web-page structure and the use of interactive learning platforms to enhance students' practical skills. The study includes practical methods for teaching web-page creation, assessment systems for students' skills, project-based learning methods, and the effectiveness of applying new technologies.

Keywords: web page teaching, html and css education, interactive teaching methods, practical exercises, project-based learning, gamification, coding competence, online teaching platforms, visualization and graphic materials, independent student work, modern educational technologies, virtual laboratories, testing systems, programming education, experiential learning.

Web-texnologiyalarni o'qitish bugungi kunda nafaqat informatika, balki turli fanlar o'qituvchilari tomonidan ham keng qo'llanilmoqda. Web-sahifa bo'limlarini o'qitishda an'anaviy metodlarga nisbatan zamonaviy, interfaol yondashuvlar va ta'lim texnologiyalarining o'rnini tobora ortmoqda. Bu esa ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida web-sahifa yaratish bo'yicha bilimlarni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatidan ham mukammal egallash zarur. Shu sababli, ushbu tadqiqotda web-sahifa bo'limlarini o'qitishda qo'llaniladigan metodologiyalar, yangi texnologiyalar va o'quvchilarni rag'batlantiruvchi usullar ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, tadqiqotda o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini baholash tizimi va web-sahifa yaratishda qo'llaniladigan innovatsion yondashuvlar muhokama qilinadi.

Tadqiqotda quyidagi metodologiyalar asosida ishlangan:

Tadqiqot usuli – ilmiy va amaliy tadqiqotlar, ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish, an'anaviy va innovatsion o'qitish metodlarini solishtirish.

Statistik tahlil – web-sahifa bo'limlarini o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligini o'rganish uchun o'quvchilarning natijalarini baholash.

Solishtirma tahlil – mavjud metodlarni va pedagogik yondashuvlarni taqqoslash.

Eksperimental tadqiqot – web-sahifa yaratish bo'yicha yangi o'qitish texnologiyalarini amalda sinab ko'rish, interfaol metodlarning samaradorligini tahlil qilish.

Loyihaviy ta'lim metodlari – o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda loyihaviy ta'limning o'rnini.

Web-sahifa bo'limlarini o'qitish bo'yicha ko'plab ilmiy ishlanmalar mavjud. Biroq, bu sohada yangi pedagogik metodlarning qo'llanilishi va interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi hali to'liq o'rganilmagan. Quyidagi asosiy adabiyotlar tahlil qilindi:

W3C (World Wide Web Consortium) – Web-texnologiyalarni o'qitishda jahon miqyosida qabul qilingan standartlar va tavsiyalar.

Jon Ducket. HTML & CSS: Design and Build Websites (2011) – HTML va CSS bo'yicha o'quv qo'llanma, sahifa yaratishning asosiy texnologiyalarini tushuntiradi.

IEEE Xplore – Interfaol ta'lim texnologiyalarining web-dasturlashdagi o'rnini.

ACM Digital Library – Web-ta'lim sohasidagi yangi yondashuvlar va metodikalarni o'rganish.

Uzbekistan's Digital Education Strategy (2024) – O'zbekistonning raqamli ta'lim siyosati va zamonaviy o'qitish metodikalariga oid strategik hujjatlar.

Interaktiv o'qitish metodlaridan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshiradi. Dasturlashga oid real loyihalar ustida ishlash nazariy bilimlarning mustahkamlanishiga yordam beradi.

Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning web sahifa yaratish ko'nikmalarini rivojlantiradi. HTML, CSS va JavaScript kodlarini real loyiha asosida ishlab chiqish orqali o'zlashtirish darajasi oshadi.

Ta'lim jarayonining individualizatsiyasi har bir o'quvchining qiziqishlari va o'rganish uslubiga mos yondashish orqali ta'lim samaradorligini oshiradi. O'quvchilarning mustaqil ishlashi uchun individual loyiha va portfoliolar yaratish ularning bilim va tajribalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, web sahifa bo'limini o'qitishda interaktiv, amaliy va vizual metodlarni qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotda web-sahifa yaratish bo'limlarini o'qitish metodikasining samaradorligini aniqlashga qaratilgan muhim natijalar olindi. Tadqiqot davomida o'quvchilarga web-sahifa yaratishning nazariy asoslarini tushuntirishda an'anaviy metodlarning cheklovlari va interfaol ta'lim texnologiyalarining afzalliklari ko'rsatildi. Web-sahifa yaratish bo'yicha o'qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, masalan, interaktiv o'quv platformalari va kod yozish simulyatorlari, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini yanada samarali rivojlantirishga yordam beradi.

Loyihaviy ta'lim metodlarini kuchaytirish. O'quvchilarning web-sahifa yaratish bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantirish uchun loyihaviy ta'lim metodlarini joriy etish zarur. Bu usul orqali o'quvchilar real muammolarni hal qilishda amaliy tajriba orttirib, web-sahifa yaratishning barcha bosqichlarida ishtirok etadilar. Loyihalarning o'quv jarayoniga integratsiyasi ularning ijodiy yondashuvini rivojlantiradi.

O'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy mashg'ulotlar bilan mustahkamlashda interfaol metodlarni keng qo'llash zarur. Masalan, kod yozish simulyatorlari yoki amaliy dasturiy ta'minotlarni yaratish orqali o'quvchilar o'z bilimlarini real hayotdagi muammolarni hal qilishga yo'naltiradilar.

O'quvchilarni baholashda portfolio asosidagi baholash tizimidan foydalanishni tavsiya etamiz. Bu o'quvchilarning o'z-o'zini baholash va rivojlanishini kuzatishga imkon beradi. Portfolioning har bir bo'limi o'quvchining web-sahifa yaratish bo'yicha ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Kuzatuv va tahlil metodlarini rivojlantirish. Web-sahifa yaratishning har bir bosqichini nazorat qilish va o'quvchilarning ishlarini tahlil qilish uchun interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash zarur.

Buning uchun onlayn tahlil va testlash platformalaridan foydalanish o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini yanada aniqroq o'lchash imkonini beradi. Mavjud o'quv dasturlarini yangilash. Web-sahifa yaratish bo'yicha mavjud o'quv dasturlarini doimiy ravishda yangilab borish zarur. Bu esa o'quvchilarga zamonaviy va dolzarb bilimlarni o'rgatishga imkon yaratadi. Dasturlarni zamonaviy texnologiyalar asosida qayta ko'rib chiqish, yangi texnikalar va yondashuvlarni o'rgatishda yordam beradi.

O'qituvchilarni qayta tayyorlash va ularni yangi metodlarga o'rgatish. O'qituvchilarni web-sahifa yaratishning yangi texnologiyalari va metodikalariga oid o'quv kurslari va

treninglar orqali qayta tayyorlash zarur. Bu ularning ta'lim jarayonidagi samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.